

Effets de l'application du biochar et de l'engrais minéral NPK sur la culture pure de manioc, l'association manioc-maïs et sur les propriétés du sol d'Ibi au plateau des Batéké (RDC)

Lele B.¹, Kachaka C.¹, Lejoly J.², Ngoy H.¹ et Amela P.¹

(1) Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Agronomiques, Département de Gestion des Ressources Naturelles / e-mail : lelebonaventure72@yahoo.fr
 (2) Université Libre de Bruxelles et ONG GiAgro

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550384>

Résumé

Ce travail avait pour objectif d'évaluer l'effet du biochar combiné à l'engrais minéral sur les propriétés du sol et sur les rendements de la culture pure de manioc et de l'association manioc-maïs à Ibi au plateau de Batéké, en République Démocratique du Congo (RDC), dont les coordonnées géographiques sont comprises entre 4°19,886 et 4°20,32 de latitude Sud et 16°7,504 et 16°7,928 de longitude Est pour 651 m d'altitude. Sept traitements et un témoin : T₀ (manioc), T₁ (manioc+maïs), T₂ (manioc+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₃ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₄ (manioc+ (N₈₀ P₉₄ K_{89,5})), T₅ (manioc+maïs+(N₈₀ P₉₄ K_{89,5})), T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉)), T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) +biochar) ont été mis en place et répétés quatre fois dans un dispositif en blocs complets randomisés. Après la récolte du manioc, les deux cultures ont été réinstallées sans apport d'engrais minéral ni du biochar en vue d'évaluer les effets résiduels des intrants. Des analyses physiques et chimiques ont été effectuées sur le

sol. Les rendements en grains de maïs et en tubercules secs de manioc ont été évalués pendant les deux campagnes culturales. Les résultats ont montré que l'apport du biochar combiné à l'engrais minéral a augmenté la teneur en carbone et la CEC par rapport au sol initial et le rendement de la culture pure du manioc et celui des cultures associées (manioc-maïs) par rapport au témoin. Le biochar a réduit l'acidité et la saturation du sol en aluminium avec un effet sur l'amélioration de la disponibilité du P. Le bénéfice brut du traitement combinant l'engrais minéral au biochar T₇ (BB : 9267\$ US) a été largement supérieur à ceux des autres traitements. Aussi, le bénéfice brut des traitements sous association culturale a été supérieur au bénéfice brut des traitements sous culture pure. Ceci montre que la culture associée du manioc avec le maïs est plus bénéfique que la culture pure de manioc, même si cette association se traduit par une diminution du rendement du manioc par rapport à la culture pure de ce dernier.

Mots Clés : association maïs-manioc, biochar, engrais minéral, plateau des Batéké, RDC

Abstract

The objective of this work was to evaluate the effect of biochar combined with mineral fertilizer on soil properties and yields of pure cassava and cassava-maize combination at Ibi in the Batéké Plateau, DRC, whose geographical coordinates are between 4°19.886 and 4°20.32 S latitude and 16°7.504 and 16°7.928 E longitude for 651 m altitude. Seven treatments and one control: T₀(cassava), T₁(cassava+maize), T₂(cassava+maize(N₄₀P₄₇K_{44,8})), T₃ (cassava+maize+(N₄₀P₄₇K_{44,8})), T₄ (cassava+(N₈₀P₉₄K_{89,5})), T₅(cassava+maize+(N₈₀P₉₄K_{89,5})), T₆ (cassava+maize+(N₁₆₀P₁₈₈K₁₇₉)), T₇ (cassava+maize+(N₄₀P₄₇K_{44,8}) +biochar) were set up and repeated four times in a randomized complete block design. After harvesting the cassava, both crops were re-planted without mineral fertilizer or biochar to assess residual effects of inputs. Physical and chemical analyses were conducted

on the soil. Yields of maize grain and dry cassava tubers were evaluated during the two cropping seasons. The results showed that the biochar input combined with mineral fertilizer increased carbon content and CEC compared to the initial soil and yield of the pure cassava crop and the combined crop (cassava-maize) compared to the control. Biochar reduced soil acidity and aluminum saturation with an effect on improving P availability. The gross benefit of the treatment combining mineral fertilizer with biochar T₇ (BB: US\$9267) was much higher than those of the other treatments. Also, the gross profit of the combination treatments was higher than the gross profit of the pure crop treatments. This shows that cassava intercropping with maize is more beneficial than pure cassava cropping, even though the association results in a decrease in cassava yield compared to pure cassava cropping.

Keywords : biochar, maize-cassava association, mineral fertilizer, Bateke table-land, DRC

1. Introduction

Les sols du plateau des Batéké ont pour la plupart une texture sableuse, une structure particulière et pour le mettre en culture, les paysans ont recours au brûlis en vue de dégager le terrain (Baert et al., 1991 ; Koy, 2010 et Lele et al., 2016). L'agriculture sur brûlis a pour conséquences la perte rapide de la fertilité, de l'activité biologique, l'érosion du sol et la réduction de la recharge de la nappe aquifère (Serpantié, 2009). Ce système, combiné aux processus pédologiques naturels, produit des sols fortement dégradés et très acides (Pieter et al., 2012). Ces sols présentent des contraintes chimiques et biologiques liées à l'acidité, la toxicité aluminique, la forte capacité de rétention du phosphore (P) et la forte désaturation en actions échangeables (Ca, Mg, K, Na) (Dabin, 1984 ; Baert et al, 1991 ; Marcelino, 1995 ; Kadiata et al., 2003 ; Ruganzu, 2009 ; Koy, 2010 et Pieter et al., 2012). Sur le plan agricole, les conséquences se traduisent par de faibles rendements pour les principales cultures vivrières, notamment le maïs et le manioc (Van Den Berghe et al., 1990 ; Chianu et al., 2002 ; Adjei-Nsiah et al., 2007). Malgré l'utilisation des engrais minéraux, le rendement de ces cultures baisse significativement après une saison culturale à cause de la lixiviation des éléments minéraux (Vanlauwe et al., 2006). Ainsi, la mise en valeur durable de ces sols exige des amendements, organiques ou calcaires, pour améliorer leurs propriétés physiques et rentabiliser l'utilisation des fertilisants minéraux (UyoYbesere et al., 2000 ; Muna-Mucheru et al., 2007). Cependant, l'indisponibilité de la matière organique en quantité suffisante et le coût élevé de la chaux oblige à explorer d'autres pistes pour maintenir durablement la fertilité du sol. Sur base des résultats obtenus au Brésil, l'incorporation au sol du biochar (charbon de bois broyé) constitue une alternative prometteuse (Guerena et al., 2013 ; Joseph et al., 2010 et Zhang et al., 2010). C'est en effet, avec le biochar que les Amérindiens d'Amazonie ont créé la terra preta (sols noirs très fertiles). Des travaux récents ont montré qu'il présente aussi un intérêt contre le réchauffement climatique en conservant le carbone dans le sol et en luttant contre la déforestation par la sédentarisation de l'agriculture (Kimetu et Lehmann, 2010 ; Whitman et al., 2010 ; Woolf et al., 2010 ; Whitman et al., 2011; Oleszczuk et al., 2012 ; Cayuela et al., 2013). Par ailleurs, au plateau des Batéké, le manioc suivi du maïs constituent la base alimentaire et la principale source de revenus des populations. Le manioc est habituellement planté en culture pure sur ouverture d'une longue

jachère ou associé à l'arachide et quelques rares fois au maïs. Dans les conditions d'association, sur un sol pauvre et acide, on constate une très faible fixation symbiotique de l'azote atmosphérique pour l'arachide qui donne des rendements très faibles (Kadiata et Lumpungu, 2003). Ces contraintes ont conduits à tester les performances de l'association manioc-maïs avec installation simultanée de deux cultures. Semer le maïs au même moment que la plantation du manioc offre l'avantage de maximiser l'assimilation de l'engrais minéral par les cultures associées. Ainsi, cette étude a pour objectif d'évaluer l'effet du biochar combiné à l'engrais minéral sur les propriétés du sol et sur les rendements de la culture pure du manioc et de l'association manioc-maïs à Ibi au plateau des Batéké. Cet objectif a pour corollaire de comparer l'intérêt de l'association manioc-maïs par rapport à la culture pure de manioc.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

L'expérience a eu lieu au plateau des Batéké au niveau du domaine agro-forestier d'Ibi, dans une savane à *Hyparrhenia diplandra*, situé à 140 km à l'Est du centre-ville de Kinshasa. La savane ayant connu une jachère de dix ans dont les trois dernières années sans destruction du couvert végétal par les feux de brousse. Les coordonnées du site sont comprises entre 4°19,886 et 4°20,32 de latitude Sud et 16°7,504 et 16°7,928 de longitude Est pour 651 m d'altitude. Le climat est du type AW4 selon la classification de Köppen. C'est un climat tropical humide à deux saisons, une saison sèche de quatre mois qui va de mi-mai à mi-septembre et une saison pluvieuse de huit mois qui va de mi-septembre à mi-mai. La saison des pluies est entrecoupée d'une petite saison sèche entre mi-janvier et mi-février. La température moyenne annuelle est de 24,5°C. Il existe trois saisons culturales dont la saison A qui va de mi-octobre à mi-février, la saison B de mi-février à mi-juin et la saison C de mi-juin à mi-octobre. Habituellement, le manioc est planté généralement pendant la saison A ou parfois pendant la saison B. Le choix de la saison B pour l'essai est dû à la disponibilité du terrain. Pendant la première campagne culturale (de janvier 2014 à janvier 2015), il a été enregistré une quantité totale de 1441,25 mm de pluies contre 1732 mm pendant la deuxième campagne (de février 2015 à février 2016). Les précipitations pendant chaque campagne culturale indiquent une période de sécheresse de juin à août. Par

Précipitations

Figure 1 : Précipitations pendant la période expérimentale

ailleurs, le cycle des précipitations pendant la période expérimentale montre une grande variabilité et une mauvaise répartition mensuelle de pluies (figure 1).

Cultures tests

Le manioc de variété *maribuata* et le maïs de variété QPM-SR ont été utilisés pour tester l'effet de nos traitements. Le manioc a été la culture principale à laquelle on a associé le maïs. La variété *maribuata* est résistante à la mosaïque et s'adapte convenablement aux conditions humides et subhumides. Son rendement en culture pure est de 7 à 9 tonnes des tubercules frais par hectare soit 2,1 à 2,7 tonnes des matières sèches par ha en milieu paysan. La variété QPM-SR est adaptée aux conditions éco-climatiques locales. Son cycle végétatif est de quatre mois avec un rendement moyen en grains secs de 800 kg.ha⁻¹ en milieu paysan.

Biochar

Le charbon de bois issu d'une plantation d'*Acacia mangium* de 7 ans a été utilisé comme amendement. Il a été broyé et tamisé pour obtenir des particules de dimensions inférieures à 2 millimètres. Sa teneur en carbone a été de 49 % et son pH de 7,8. La dose recommandée pour le sol de Kinshasa est de 30 tonnes par ha (Lele et al., 2016). Elle équivaut à 378 kg sur 126 m².

Légende : T₀ (manioc), T₁ (manioc+maïs), T₂ (manioc+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₃ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₄ (manioc+ (N₈₀ P₉₄ K_{89,5})), T₅ (manioc+maïs+ (N₈₀ P₉₄ K_{89,5})), T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉)), T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) +biochar)

Figure 2 : Le plan expérimental

Tableau 1 : Doses de NPK apportés sur 126 m² (parcelle expérimentale) et rapportées en Kg.ha⁻¹

Traitement	Quantité apportée kg sur 126 m ²	Quantité rapportée en kg.ha ⁻¹	Quantités d'N, de P et de K en kg.ha ⁻¹ contenues dans les différents apports
T ₂ , T ₃ et T ₇	2,96	235,29	N ₄₀ P ₄₇ K _{44,8}
T ₄ et T ₅	5,92	470,5	N ₈₀ P ₉₄ K _{89,5}
T ₆	11,84	941	N ₁₆₀ P ₁₈₈ K ₁₇₉

Engrais minéral

L'engrais minéral utilisé a été le NPK 17-17-17. Il est presque le seul engrais composé disponible sur le marché. La dose recommandée pour le sol expérimental est de 470,5 kg.ha⁻¹ de NPK 17-17-17 soit 80 kg d'unités fertilisantes (N₈₀ P₈₀ K₈₀) (Pieter et al., 2012). La composition réelle de l'engrais minéral utilisé, au regard de l'analyse faite au Laboratoire de chimie du sol du Centre Régional d'Etudes Nucléaires de Kinshasa (CREN-K), est du NPK 17-20-19. Les quantités apportées en kg.ha⁻¹ sont présentées dans le tableau 1.

Conduite expérimentale

L'étude s'est déroulée, en deux campagnes culturales, pendant deux ans, un mois et vingt jours soit du 02 janvier 2014 au 22 février 2016. La préparation du terrain a consisté à faire un dessouchage, suivi d'un labour à 30 cm de profondeur, sans brûlis préalable de la végétation herbacée, puis d'un hersage. Le biochar a été mélangé au sol sur une profondeur de 30 cm. Le NPK a été appliqué le long des lignes des semis du maïs et de plantation de manioc. Pour le traitement T₆ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉), on a apporté (N₁₂₀ P₁₄₁ K₁₃₄) kg.ha⁻¹ au début de l'expérience et (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) kg.ha⁻¹ après 4 mois. Les autres traitements ont reçu la totalité de la dose au début de l'essai. Le semis du maïs a été réalisé en poquet à raison de 2 graines. Le démariage a eu lieu deux semaines plus tard afin de laisser croître un seul plant par poquet. Des boutures de manioc de 5 cm ont été plantées à raison d'une bouture par emplacement. Chaque parcelle élémentaire portait 126 pieds de manioc (1 m x 1 m) répartis en 14 lignes dont 2 de bordures et, en cas de culture associée, 351 pieds de maïs (1 m x 0,33 m) répartis en 13 lignes. Les lignes de maïs ont alterné avec celles de manioc, à une distance de 0,5 mètre. La densité de manioc a été de 10 000 plants.ha⁻¹ alors que celle du maïs de 30 000 plants.ha⁻¹. Les travaux d'entretien ont consisté en 5 sarclages combinés aux binages par campagne culturale. Après la récolte du manioc, des nouvelles cultures de manioc et de maïs ont été installées sans apport de fertilisants ni d'amendement en vue d'évaluer les effets résiduels des traitements appliqués pendant la première campagne culturale.

Echantillonnage de surface et analyse du sol

Avant l'expérience, treize prélèvements de sol ont été effectués à la profondeur de 0 à 30 cm, suivant la méthode des diagonales, puis mélangés pour

constituer un seul échantillon composite. A la fin de l'expérience, on a prélevé des échantillons de sol dans chaque traitement de chaque bloc selon la même méthode. Les prélèvements ont ensuite été mélangés pour constituer des échantillons composites par traitement. Ces échantillons ont été analysés pour déterminer : la granulométrie (fraction sableuse, limoneuse et argileuse), le pH, le carbone organique total, l'azote total, les cations échangeables (Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, K⁺), le phosphore assimilable, la Capacité d'Echange Cationique du sol (CEC) et la saturation en aluminium échangeable. Ces analyses ont été effectuées au laboratoire de chimie du sol du CREN-K, selon les méthodes décrites par Anderson et al. (1993) et Buondonno et al. (1995).

Evaluation des rendements en grains secs de maïs et en tubercules secs de manioc

Le rendement en grains secs de maïs a été évalué sur les cinq lignes internes de la parcelle expérimentale c'est-à-dire en laissant les lignes de bordures (éviter l'effet de bordure). Après la récolte, les épis ont été séchés sur une toile dans un hangar pendant deux semaines puis pesés, ensuite égrainés avant le pesage des grains. Le rendement en tubercules du manioc a été évalué sur les douze lignes internes de la parcelle expérimentale (parcelle utile). Après récolte, on a pesé tous les tubercules de la parcelle utile et ensuite prélevé de manière aléatoire un sous-échantillon de 5 tubercules, dans chaque traitement, qu'on a pesé immédiatement et ensuite épluché. Le sous-échantillon a été séché d'abord à l'air libre et puis dans l'étuve à 65°C pendant 24 heures pour avoir le poids sec. La relation suivante a permis de calculer le rendement en tubercules secs.

$$\text{Rdt en matière sèche} = \frac{\text{Poids tubercules de la parcelle utile} \times 10000 \times \text{poids sec S.E}}{\text{Poids frais S.E} \times \text{surface de la parcelle utile}}$$

Eq. 1

Légende : Rdt = rendement en matière sèche, S.E = sous échantillon de 5 tubercules

Calcul du bénéfice brut et de l'indice d'acceptabilité de différents traitements

Le bénéfice brut généré par chaque traitement a été calculé en faisant la différence entre le revenu attendu de la vente du manioc et du maïs récoltés et les charges effectives de l'agriculteur au plateau des Batéké. Les charges des travaux réalisés par le paysan et de l'achat des boutures de manioc n'ont pas

Tableau 3 : Composition granulométrique et chimique du sol expérimental après deux campagnes culturales

Traitement	Argile %	Lim on %	Sable %	pH Eau	Carbone (%)	Azote (%)	P (ppm)	K (cmol/kg)	Ca (cmol/kg)	Mg (cmol/kg)	CEC (cmol/kg)	mAl (%)
Avant	9,22	12,2	78,58	5,15(0,11)b	1,85(0,11)b	0,15(0,056)a	21,6(4,12)a	0,083(0,011)a	1,03(0,06)a	0,18(0,060)a	9,01(0,54)b	58,30(3,0)a
Après												
T ₀	9,24	11,1	79,66	4,96(0,11)b	0,95(0,15)d	0,036(0,005)de	9,24(0,07)cd	0,03(0,010)c	0,36(0,13)cd	0,046(0,005)cde	7,12(0,77)c	54,67(4,0)a
T ₁	9,17	12,2	78,63	4,95(0,05)b	1,23(0,07)c	0,023(0,005)e	7,23(0,90)d	0,013(0,005)d	0,23(0,06)e	0,03(0,010)de	7,01(0,47)c	57,00(5,5)a
T ₂	9,28	11,8	78,92	4,91(0,01)b	1,016(0,06)d	0,06(0,010)cd	10,83(0,69)bc	0,03(0,005)c	0,38(0,07)cd	0,06(0,010)bcd	6,95(0,61)c	56,67(4,9)a
T ₃	9,31	11,9	78,79	4,99(0,09)b	1,27(0,05)c	0,04(0,001)de	9,9b(0,17)cd	0,013(0,005)d	0,28(0,09)de	0,023(0,005)e	6,91(0,58)c	53,67(4,7)a
T ₄	9,22	12,7	78,08	4,95(0,05)b	1,08(0,07)d	0,067(0,001)cd	12,68(0,96)bc	0,04(0,010)c	0,41(0,02)c	0,067(0,005)bc	6,97(0,50)c	58,33(6,6)a
T ₅	9,19	12,9	77,91	4,95(0,07)b	1,32(0,07)c	0,053(0,001)cde	10,68(1,14)bc	0,03(0,010)c	0,38(0,02)cd	0,036(0,005)cde	7,03(0,35)c	57,67(5,1)a
T ₆	9,23	12,6	78,17	4,94(0,10)b	1,74(0,08)b	0,083(0,011)bc	12,58(1,61)b	0,06(0,010)b	0,4(0,09)cd	0,07(0,010)bc	7,46(0,45)c	56,33(4,0)a
T ₇	9,20	12,9	77,9	6,15(0,12)a	2,04(0,03)a	0,11(0,02)b	20,07(2,51)a	0,083(0,010)a	0,62(0,06)b	0,086(0,005)b	11,80(0,49)a	38,00(3,6)b
p-Value				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0027
C.V				2,03	6,27	30,6	14,19	19,86	16,61	31,89	4,65	9,5

Légende : T₀ (manioc), T₁ (manioc+maïs), T₂ (manioc+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₃ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8})), T₄ (manioc+ (N₈₀ P₉₄ K_{89,3})), T₅ (manioc+maïs+ (N₈₀ P₉₄ K_{89,3})), T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉)) et T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) +biochar), Chiffre () : Ecart-type.

(Source : Laboratoire du CREN-K, 2014)

été prises en compte. Les boutures de manioc sont gratuitement obtenues dans les champs ou auprès des voisins. Les travaux réalisés par les paysans se rapportent à la préparation du terrain, la plantation du manioc, le semis du maïs, les sarclages et la récolte. Les charges effectives sont relatives au prix des engrais minéraux (110\$ US/50kg), au prix d'achat des semences du maïs (5\$ US/kg) et au prix de la production et de l'incorporation du biochar dans le sol (53,33\$ US/tonne). Il faut 7,5 kg de semences de maïs pour un ha qui coûtent 37,5\$ US/ha. A la deuxième campagne, on a utilisé les semences de maïs produites au cours de la première campagne. Le coût du biochar a été amorti sur 25 ans (temps minimum pendant lequel le biochar agit encore dans le sol (Steiner et al., 2007)) de manière constante. Après l'amortissement, on a obtenu un coût de 2,13\$ US/tonne/an. Ce coût a été rapporté sur 2 ans et 52 jours de la période expérimentale pour donner 136,9\$ US pour 30 tonnes de biochar. Les revenus ont concerné la vente des grains de maïs et des cossettes de manioc. La tonne de maïs coûte 900\$ et celle de manioc 500\$ à Ibi. Enfin, le bénéfice brut des nouveaux traitements a été divisé par le bénéfice brut du traitement témoin pour calculer l'Indice d'Acceptabilité (IA= Bénéfice du traitement/Bénéfice du témoin) (Jama et al., 2000 et Muna-Mucheru et al., 2007). Selon les mêmes sources, si l'IA est égal ou

supérieur à 2, la technologie est facilement adoptée. L'adoption se ferait avec réticence si cette valeur est entre 1,5 et 2; et en dessous de 1,5 il y a rejet.

Analyse statistique

On a recouru à l'analyse de la variance à deux facteurs au seuil de probabilité de 5% à l'aide du logiciel Statistix. Ensuite, on a procédé au test des comparaisons multiples (Tukey HSD) pour préciser les différences entre les traitements.

3. Résultats

3.1. Propriétés du sol au début et à la fin de l'expérimentation

Les résultats sur les propriétés physiques et chimiques du sol au début et à la fin de l'expérimentation, l'analyse de la variance et le test de comparaisons de moyennes sont repris dans le tableau 2. Les propriétés du sol à la fin de l'expérimentation sont présentées en rapport avec les différents traitements. Il ressort de ces résultats que le sol expérimental est sableux (78,6% du sable) et acide (pH = 5,15) au début de l'expérimentation. Les teneurs en éléments nutritifs sont faibles (C : 1,85%, N : 0,15%, P : 21,6 ppm, K : 0,083 Cmol.kg⁻¹, Ca : 1,03 Cmol.kg⁻¹, Mg : 0,18 Cmol.kg⁻¹ et CEC : 9,01 Cmol.kg⁻¹). La saturation en aluminium est élevée (58,3%). Après deux campagnes culturales, des changements ont été observés sur les propriétés chimiques des sols

Tableau 4 : Bénéfice brut et indice d'acceptabilité des traitements étudiés pour les deux campagnes culturales

Traitement	Coût du NPK (\$ US/ha)	Coût du biochar (\$ US/ha)	Coût des semences du maïs	Rdt maïs de 2 campagnes (kg/ha)	Rdt manioc de 2 campagnes (kg/ha)	Revenu brut maïs (\$ US/ha)	Revenu brut manioc (\$ US/ha)	Bénéfice brut (\$ US/ha)	IA
T0	0	0	0	0	5267,5		2633,75	2633,75	
T1	0	0	37,5	1955	4179,3	1759,5	2089,65	3811,65	1,45
T2	517,6	0	0	0	7509,7		3754,85	3237,25	1,23
T3	517,6	0	37,5	3125	4938	2812,5	2469	4726,4	1,79
T4	1035,1	0	0	0	8681,3		4340,65	3305,55	1,25
T5	1035,1	0	37,5	3912	6667,9	3520,8	3333,95	5782,15	2,19
T6	2070,1	0	37,5	6100	9484,5	5490	4742,25	8124,65	3,08
T7	517,6	136,9	37,5	5575	9884,2	5017,5	4942,1	9267	3,52

Légende : T₀ (manioc), T₁ (manioc+maïs), T₂ (manioc+ (N₄₀P₄₇K_{44,8})), T₃ (manioc+maïs+ (N₄₀P₄₇K_{44,8})), T₄ (manioc+ (N₈₀P₉₄K_{89,5})), T₅ (manioc+maïs+ (N₈₀P₉₄K_{89,5})), T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀P₁₈₈K₁₇₉)), T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀P₄₇K_{44,8}) +biochar), Rdt : rendement et IA : Indice d'Acceptabilité

Légende : les moyennes coiffées de la même lettre ne sont pas différentes au seuil de probabilité de 5%.

Figure 3 : Rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales en kg.ha⁻¹

(tableau 2). Le pH des sols sous différents traitements est resté similaire au pH du sol initial sauf pour le sol amendé au biochar (T₇) pour lequel le pH a augmenté. La teneur en carbone (C) et la CEC des sols sous différents traitements ont baissé par rapport au sol initial sauf dans le sol amendé au biochar (T₇) pour lequel elles ont augmenté. Les teneurs en Azote (N), Calcium (Ca) et Magnésium (Mg) ont diminué dans les sols sous différents traitements par rapport au sol initial. Les teneurs en phosphore (P) assimilable et en potassium ont baissé dans les sols sous différents traitements sauf dans le traitement avec le biochar

pour lequel elles sont restées similaires à celles du sol initial. La saturation en aluminium (mAl) a diminué seulement dans le sol traité au biochar.

3.2. Effets sur les rendements en grains de maïs et en tubercules de manioc

- Effets sur le rendement en grains de maïs

L'analyse de la variance des données sur le rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales a montré des différences significatives entre les traitements (figure 3). A la première campagne, le rendement en grains le plus élevé a été

Figure 4 : Rendement en tubercules secs de manioc pendant les deux campagnes culturales en kg.ha⁻¹

obtenu avec le traitement T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉)) alors que le traitement T₁ (manioc+maïs) a donné le plus faible rendement. A la deuxième campagne, le traitement T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) +biochar) a donné le meilleur rendement tandis que le rendement avec le traitement T₁ (manioc+maïs) est resté le plus bas.

- Effets sur le rendement en tubercules de manioc

L'analyse de la variance des données sur le rendement en tubercules secs de manioc a montré des différences significatives entre les traitements pendant les deux campagnes culturales. A la première campagne, le rendement le plus élevé a été obtenu avec le traitement T₆ (manioc+maïs+ (N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉)). A la deuxième campagne, le traitement T₇ (manioc+maïs+ (N₄₀ P₄₇ K_{44,8}) +biochar) a donné le rendement le plus élevé. Les rendements les plus faibles ont été obtenus avec le traitement T₁ (manioc+maïs) pendant les deux campagnes.

3.4. Bénéfice brut et indice d'acceptabilité des traitements étudiés

Les valeurs des Bénéfices Bruts (BB), des Indices d'Acceptabilité (IA) des traitements et des variables qui ont servi à leurs calculs sont présentées dans le tableau 4. Pour chaque système de culture (culture pure ou culture associée), les bénéfices bruts des cultures avec l'engrais minéral simple T₂ (manioc + N₄₀ P₄₇ K_{44,8} (BB : 3237 \$ US)), T₄ (manioc+ N₈₀ P₉₄ K_{89,5} (BB : 3305\$ US)), T₃ (manioc+maïs+ N₄₀ P₄₇ K_{44,8} (BB : 4726\$ US)), T₅ (manioc+maïs+N₈₀ P₉₄ K_{89,5} (BB : 5782\$ US)), T₆ (manioc+maïs+ N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉ (BB : 8124 \$ US))

ont été supérieurs à ceux des cultures sans engrais T₀ (manioc (BB : 2633 \$ US) et T₁ (manioc+maïs (BB : 3811\$ US)). Le bénéfice brut du traitement combinant l'engrais minéral au biochar T₇ (manioc+maïs+ N₄₀ P₄₇ K_{44,8} +biochar (BB : 9267\$ US) a été supérieur à ceux de tous les autres traitements. Les traitements sous culture pure (T₂ (manioc + N₄₀ P₄₇ K_{44,8} (IA : 1,23)), T₄ (manioc+ N₈₀ P₉₄ K_{89,5} (IA : 1,25)) ont eu des indices d'acceptabilité compris entre 1 et 1,5 alors que ceux des traitements en association T₃ (manioc+maïs+ N₄₀ P₄₇ K_{44,8} (IA : 1,79)), T₅ (manioc+maïs+ N₈₀ P₉₄ K_{89,5} (IA : 2,19)), T₆ (manioc+maïs+ N₁₆₀ P₁₈₈ K₁₇₉ (IA : 3,08)) et T₇ (manioc+maïs+ N₄₀ P₄₇ K_{44,8} +biochar (IA : 3,52)) ont été supérieurs à 1,5 en dehors du traitement T₁ (manioc+maïs (IA : 1,45).

4. Discussion

4.1. Propriétés du sol au début de l'expérimentation

La texture sableuse du sol expérimental laisse présager une faible rétention de l'eau et des éléments minéraux qui constitueraient une contrainte pour une production agricole soutenue. Des textures semblables ont été également mentionnées par Koy (2010) et Mulaji (2011) pour les sols de Kinshasa. Le caractère acide de ce sol cause une forte rétention du phosphore, car, ce dernier se combine au fer et à l'aluminium pour former des composés très peu solubles et donc peu disponibles pour les plantes (Dabin, 1963 ; Kadiata et al., 2003). Ceci serait la cause principale de la faible teneur en phosphore assimilable dans le sol expérimental (tableau 3). Les teneurs en éléments nutritifs (N, P, K, Ca et

Mg), en C et la CEC sont faibles comparativement aux valeurs tests proposées par Landon (1991) pour les sols tropicaux. Le rapport C/N est élevé (12,3). Ceci indique que la matière organique est de bonne qualité dans ce sol (Aubert et al., 1966 ; Holland et al., 1992 et Van Engelen et al., 2006). La très faible CEC est une indication que ce sol contient de faibles réserves d'éléments nutritifs (tableau 3). Cette très faible CEC est due à la minéralogie du sol dont la fraction argileuse, très faible, est dominée par la kaolinite (phyllosilicate 1:1) avec des hydroxydes/oxydes résiduels d'Al (Al(OH)3) (Baert et al., 2009 ; Koy, 2010) et à la faible teneur en carbone (tableau 3). La saturation en aluminium de 59% est proche de la limite tolérable pour la plupart des cultures, car, selon Boyer (1976) et Landon (1991), les sols saturés à plus de 60% d'Al+3 présentent une toxicité aluminique considérable.

4.2. Effet de différents traitements sur les propriétés du sol

L'augmentation du pH dans les sols amendés au biochar serait principalement due au pH initial du biochar qui était de 7,8. Cette augmentation a eu un effet sur la réduction de la saturation en Al (tableau 3). Ceci confirme les expériences de Lehmann et al. (2009) et de Schulz et al. (2012) qui ont montré que le biochar réduit le taux d'aluminium biodisponible et l'acidité des sols tropicaux. Le changement significatif du pH dans le sol sous biochar a eu des effets positifs sur la disponibilité de P (tableau 3) (Zhang et al., 2010). La diminution de la teneur en Ca et en Mg dans tous les sols par rapport au sol initial est due aux exportations et aux lixiviations (Schulz et al., 2012). L'augmentation de la CEC dans les sols sous biochar (T_7) est en relation avec la teneur en carbone (tableau 3). Des augmentations similaires de la CEC ont été également obtenues dans les sols tropicaux au Brésil avec l'apport du biochar combiné au compost par Schulz et al. (2012) et l'apport simple du biochar par Schulz et al. (2013). Aussi, une disponibilité suffisante en carbone, apportée par le biochar, stimulerait l'activité biologique du sol en améliorant par là le cycle de l'azote, avec une moindre lixiviation des nitrates (Steiner et al., 2007; Lehman et al., 2009 ; Major et al., 2010 ; Zhang et al., 2010). Des améliorations similaires du cycle d'azote et une mineure lixiviation de nitrates ont été également obtenues par Koy (2008) avec l'utilisation de la roche silicatée broyée. Ces améliorations ont été attribuées à l'action flocculant de cations bivalents, notamment le Ca.

4.3. Effet de différents traitements sur le rendement en grains du maïs

La baisse des rendements en grains de maïs observée sous différents traitements entre la première et la deuxième campagne (figure 3) est due à l'appauvrissement du sol en éléments nutritifs suite aux exportations et aux lixiviations des éléments minéraux (Schulz et al., 2012 et Schulz et al., 2013). Considérant la même dose d'engrais minéral appliquée, le T_3 (manioc+maïs+ ($N_{40} P_{47} K_{44,8}$)) comparé au T_7 (manioc+maïs+ ($N_{40} P_{47} K_{44,8}$) +biochar), l'amendement au biochar a presque doublé le rendement en grains de maïs pendant les deux campagnes culturales. Cette augmentation de rendement serait due à l'amélioration des propriétés du sol dont la CEC, le pH, la teneur en C et la rétention en eau et en éléments minéraux (Lele et al., 2016 et Lui et al., 2012). Les rendements obtenus avec le traitement au biochar T_7 à la première (3700 kg.ha⁻¹) et à la deuxième campagne (1875 kg.ha⁻¹) montrent que l'usage du biochar combiné à l'engrais minéral peut tripler et doubler respectivement pendant la première et la deuxième campagne le rendement en grains de maïs en cultures associées au manioc (figure 3).

4.4. Effet de différents traitements sur le rendement en tubercules

Le rendement en tubercules le plus élevé obtenu avec le T_6 (manioc + maïs+ ($N_{160} P_{188} K_{179}$)) la première année serait dû à la grande quantité d'engrais apporté et à son fractionnement en deux doses c'est-à-dire ($N_{120} P_{141} K_{134}$) kg.ha⁻¹ au début et ($N_{40} P_{47} K_{44,8}$) kg.ha⁻¹ après 3 mois. Le rendement en tubercule le plus élevé obtenu la deuxième année avec le T_7 (manioc+maïs+ ($N_{40} P_{47} K_{44,8}$) + biochar) est dû au rôle qu'a joué le biochar dans l'amélioration des propriétés du sol (tableau 3). Les rendements du manioc associé au maïs sans apport d'intrants T_1 (manioc+maïs) à la première (2670 kg.ha⁻¹) et à la deuxième campagne (1509,3 kg.ha⁻¹) montrent qu'avec l'usage du biochar en combinaison avec l'engrais minéral T_7 (manioc+maïs+ ($N_{40} P_{47} K_{44,8}$) + biochar), on peut pratiquement doubler le rendement en tubercules secs de manioc la première (5783 kg.ha⁻¹) et la deuxième campagne culturale (4101,2 kg.ha⁻¹) dans les conditions expérimentales. Des résultats proches ont été obtenus sur sol sableux du Kongo Central (RDC) par Pieter et al., (2012). Ces auteurs ont doublé et triplé, respectivement avec l'apport simple de l'engrais minéral ($N_{120} P_{120} K_{120}$) et l'apport de l'engrais minéral combiné à la biomasse

du *Chromolaena odorata*, le rendement en tubercules de manioc par rapport au sol témoin à la première campagne culturale. De même, Lele et al. (2015) qui, dans un sol sableux et acide de Kinshasa, ont également doublé avec l'apport de l'engrais minéral ($N_{120} P_{120} K_{120}$) le rendement du manioc par rapport au sol témoin à la première campagne culturale. Considérant la même dose d'engrais minéral utilisé, il revient que le manioc en culture pure a produit plus des tubercules que le manioc associé au maïs (comparaison entre T_0 et T_1 , T_2 et T_3 ainsi que T_4 et T_5). Toutefois, tenant compte du bénéfice qu'on peut obtenir par unité de surface, il est avantageux de planter le manioc en association avec le maïs que de le planter en culture pure (Lele et al., 2015).

4.5. Bénéfice brut et choix de traitement à diffuser en fonction de l'indice d'acceptabilité

Il convient également de noter que le bénéfice brut des traitements sous association manioc-maïs a été supérieur à celui du traitement avec le manioc en culture pure. Ceci montre que la culture associée du manioc avec le maïs est plus bénéfique que la culture pure du manioc, même si cette association se traduit par une diminution du rendement du manioc par rapport à la culture pure de ce dernier (Lele et al., 2015). Si l'on considère les valeurs des indices d'acceptabilité, les traitement T_5 (manioc+maïs+ $N_{80} P_{94} K_{89,5}$ (IA : 2,19)), T_6 (manioc+maïs+ $N_{160} P_{188} K_{179}$ (IA : 3,08)) et T_7 (manioc+maïs+ $N_{40} P_{47} K_{44,8}$ +biochar (IA : 3,52)) devrait être adopté relativement facilement par les agriculteurs pour peu qu'ils aient accès aux intrants nécessaires. Mais, compte tenu du coût élevé des engrais chimiques, le traitement T_7 seulement peut être recommandé du fait que le biochar sera produit par les paysans.

5. Conclusion

Les résultats de cette étude ont montré que l'apport du biochar combiné à l'engrais minéral a augmenté la teneur en C (2,04%) et la CEC (11,8Cmol/kg) par rapport au sol initial (C : 1,85% et CEC : 9,1Cmol/kg). Le traitement avec le biochar (T_7) a permis de tripler et de doubler respectivement pendant la première et la deuxième campagne culturale le rendement en grains de maïs et de doubler celui du manioc pendant les deux campagnes par rapport aux résultats obtenus sans apport d'intrants (T_1). Le biochar, comme amendement, a en outre réduit l'acidité et la saturation du sol en aluminium avec un effet sur

l'amélioration de la disponibilité du P. Le bénéfice brut du traitement combinant l'engrais minéral au biochar (T_7) (BB : 9267\$ US) a été largement supérieur à ceux de tous les autres traitements (Inférieur à 8125 US). Aussi, le bénéfice brut des traitements sous association culturale a été supérieur au bénéfice brut des traitements sous culture pure. Ceci montre que la culture associée du manioc avec le maïs est plus bénéfique que la culture pure du manioc. Au regard des indices d'acceptabilité et de la possibilité de production du biochar par les paysans, le T_7 (manioc+maïs+ $N_{40} P_{47} K_{44,8}$ +biochar (IA : 3,52)) devraient être recommandé et accepté facilement par les agriculteurs. Du fait que l'effet du biochar se manifeste sur plusieurs années, la réalisation d'investigations complémentaires sur plusieurs cycles de culture (10 ans ou plus) s'avère nécessaire pour confirmer l'intérêt que présente l'incorporation de biochar dans le sol sur le long terme.

Références

- Anderson, J.M. and Ingram, J.S. (1993).** Tropical soil biology and fertility: handbook of methods. Second edition. CAB International, Wallingford, UK.
- Aubert, G. et Segalen, P. (1966). Projet de classification des sols ferrallitiques. *Cah. ORSTOM, sér. Pédol.*, IV, 4: 97-112.
- Baert, G., Van Ranst, E., Ngongo, M.L., Kasongo, E., Verdoodt, A., Mujinya, B. et Mukalayal, J.M. (2009).** Guide des sols en République Démocratique du Congo. *Description et données physico-chimiques de profils types*. Gent, Belgique : (Universiteit Gent.4)
- Boyer, J. (1982).** Les sols ferrallitiques. Tome X : facteurs de fertilité et utilisation des sols. *Initiations-Documentations Techniques* N° 52, ORSTOM, Paris, France.
- Baert, G., Embrechts, M., De Dapper et Mapaka, M. (1991).** Cartographie des Sols, évaluation des terres. Feuille de Kinshasa. *Etude de la reconnaissance au 200.000ème. Texte explicatif* n°7. Région : Kinshasa, Sous-région: Lukaya, Cataractes. Université de l'Etat de Gand (ITC).
- Buondonno, H.O., Rashad, A.A. and Coppola, E. (1995).** Comparing tests for soil fertility: the hydrogen peroxide/sulphuric acid treatment as an alternative to the cropper/selenium cotalysed digestion process for routine determination of soil nitrogen-kjeldahl, *Communication in Soil Science and Plant Analysis*, 26, 1607-1619.

- Cayuela, M.L., Monedero, M., Roig, A., Hanley, K., Enders, A. and Lehmann, J. (2013).** Biochar and denitrification in soils: when, how much and why does biochar reduce N₂O emissions? *Scientific Reports* 3, 1732p
- Chianu, J.N., Akintola, J.O. and Kormawa, P.M. (2005).** Profitability of cassava-maize production under different fallow systems and land-use intensities in the derived savanna of southwest Nigeria. *Exp. Agric.* 38:51–63.
- Dabin, B. (1963).** Appréciation des besoins en phosphore dans les sols de Côte d'Ivoire. *Cah. ORSTROM., Série Pédologie*, 3: 27-42.
- Dabin, B. (1984).** Les sols acides tropicaux. *Cahier ORSTOM, Serie Pédologie*, 21, 7-19.
- Guerena, D., Lehmann, J., Hanley, K., Enders, A., Hyland, C. and Riha, S. (2013).** Nitrogen dynamics following field application of biochar in a temperate North American maize-based production system. *Plant and Soil* 365: 239-254.
- Holland, M.D., Allen, R.K.G., Campbell, K., Grimble, R.J. and Stickings, J.C. (1992).** Natural and human resource studies and land use options, Department of Nyong and So'o, Cameroon. *Chatham, UK: Natural Resources Institute.*
- Jama, B., Palm, C.A., Buresh, R.J., Niang, A.I., Gachengo, C. et Nziguheba, G. (2000).** Tithonia as a green manure for soil fertility improvement in Western Kenya: a review. *Agroforestry Systems*, 49: 201-221.
- Joseph, S.D., Camps-Arbestain, M., Lin, Y., Munroe, P., Chia, C.H., Hook, J., van Zwieten, L., Kimber, S., Cowie, A., Singh, B.P., Lehmann, J., Foidl, N., Smernik, R.J. and Amonette, J.E. (2010).** An investigation into the reactions of biochar in soil. *Australian Journal of Soil Research* 48: 501–515
- Kadiata, B.D. and Lumpungu, K. (2003).** Differential phosphorus uptake and use efficiency among selected nitrogen-fixing tree legumes over time. *Journal of plant nutrition*, 26: 1009-1022.
- Kimetu, J.M. and Lehmann, J. (2010).** Stability and stabilization of biochar and green manure in: soil with different organic carbon contents. *Australian Journal of Soil Research* : 48: 577–585
- Koy, R. (2010).** Amélioration de la qualité des sols sableux du plateau des Batéké (RD Congo) par application des matériels géologiques et des déchets organiques industriels locaux. *Thèse de doctorat, Sciences de la Terre*, Université de Gent (Belgique). 361p.
- Landon, J.R. (1991).** Booker tropical soil manual. A handbook for soil survey and agricultural land evaluation in the tropics and subtropics. Harlow, UK : *Longman Scientific and Technical*.15)
- Lui, J., Schulz, H., Brandl, S., Miehtke, H., Huwe, B. and Glaser, B. (2012).** Short-term effect of biochar and compost on soil fertility and water status of a Dystric Cambisol in NE Germany under field conditions. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*. Vol 175(5): 698-707.
- Lehmann, J., Joseph, S. (2009).** Biochar for Environmental Management: An Introduction. Earthscan, Dunstan House, 14a St Cross Street, London, EC1N 8XA, UK, 449p
- Lele, B., Lejoly, J. et Kachaka, C. (2016).** Effet de l'application d'engrais minéral complet NPK et de biochar sur les performances de la culture pure du manioc et de l'association manioc - maïs dans les conditions du plateau des Batéké/République Démocratique du Congo (RDC), *Tropicultura*. 34(1) : 47-55
- Lele, B.N., Kachaka, S.C. et Léjoly, J. (2015).** Effet de la fertilisation minérale, de l'étagage du manioc et des légumineuses à graines sur le rendement du manioc en culture associée et sur les propriétés d'un Arénoferralsols à Kinshasa/RDC. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*, 4 : 46-57
- Lele, Nyami, B., Kachaka, Sudi, C. et Lejoly, J. (2016).** Effet du biochar et des feuilles de Tithonia diversifolia combiné à l'engrais minéral sur la culture du maïs (*Zea mays* L.) et les propriétés d'un sol ferrallitique à Kinshasa (RDC). *BASE*. 20(1) : 57-67.
- Lumpungu, K. (2008).** Rapport final sur le système national de recherche agronomique en République Démocratique du Congo. Analyse de la situation. pp. 8-9
- Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S. and Lehmann, J. (2010).** Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. *Plant and Soil*, 333: 117-128.
- Marcelino, V. (1995).** Characteristics and genesis of sandy soils of Lower Congo, *Ph.D.Thesis in Earth Sciences*, Ghent University, Belgium.
- Mulaji, C. (2011).** Utilisation des composts de

biodéchets ménagers pour l'amélioration de la fertilité des sols acides de la Province de Kinshasa (République Démocratique du Congo). *Thèse de doctorat. Université de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech/Belgique*. 219p

Muna-Mucheru, M., Mugendi, D., Kung'u, J., Mugwe, J. et Bationo, A. (2007). Effects of organic manure and mineral fertilizer inputs on maize yield and soil chemical properties in a maize cropping system in Meru South District, Kenya, *Agroforestry Systems*, 69 : 189-197.

Oleszczuk, P., Hale, S., Lehmann, J., Cornelissen, G. (2012). Activated carbon and biochar amendments decrease pore-water concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge. *Bioresource Technology* 111: 84–91

Pieter, P., Bimponda, W., Lodi-Lama, J.P., Lele, B., Mulumba, R., Kachaka, C., Boeckx, P., Merckx, R. and Vanlauween, B. (2012). Combining mineral fertilizer and green manure for increased, profitable Cassava Production Cassava production. *Agronomy Journal*: Volume 104, Issue I, 178-187

Ruganzu, V. (2009). Potentiel d'amélioration de la fertilité des sols acides par l'apport de biomasses végétales naturelles fraîches combinées à du travertin au Rwanda, *Thèse de doctorat, Gembloux Agro Boitech/ Université de Liège*, 215p.

Schulz, H. and Glaser, B. (2012). Effects of biochar compared to organic and inorganic fertilizers on soil quality and plant growth in a greenhouse experiment. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*. 175(3): 410–422.

Schulz, H., Dunst, G. and Glaser, B. (2013). Positive effects of composted biochar on plant growth and soil fertility. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(4): 817-827

Serpantié, G. (2009). L'agriculture de conservation à la croisée des chemins (Afrique, Madagascar). *La revue en sciences de l'environnement*, Volume 9(3) : 25-34.

Steiner, C., Teixeira, W.G., Lehmann, J., Nehls,

T., Macedo, J.L.V., Blum, WEH and Zech, W. (2007). Long term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. *Plant and Soil* 291: 275-290.

Uyo, Ybesere, E.O. and Elemo, K.A. (2000). Effect of inorganic fertilizer and foliage of Azadirachta and Parkia species on the productivity of early maize, *Nigerian Journal of Soil Research*, 1, 17-22.

Van Den, Berghe, C., Theeten, D. and Totognon, J. (1990). Comparative responses of two maize varieties to fertilizers on a newly cleared ferralitic soil in southern Benin Economic Analysis. *Tropicicultura* 8:3-8.

Van Engelen, V., Verdoodt, A., Dijkshoorn, K. and Van Ranst, E. (2006). Soil and Terrain Database of Central Africa - DR Congo, Burundi and Rwanda. *SOTERCAF*, Version 1.0. ISRIC-UGent-FAO.

Vanlauwe, B., Titttonell, P. and Mukalama, J. (2006). Within-farm soil fertility gradients affect response of maize to fertiliser application in western Kenya. *Nutr. Cycling Agroecosyst.*, 76 : 171-182.

Whitman, T., Nicholson, C.F., Torres, D., and Lehmann, J. (2011). Climate change impact of a biochar cook stove in western Kenyan farm households: system dynamics model analysis. *Environmental Science and Technology*, 45(8): 3687-3694.

Whitman, T., Scholz, S. and Lehmann, J. (2010). Biochar projects for mitigating climate change: an investigation of critical methodology issues for carbon accounting. *Carbon Management* 1: 89-107.

Woolf, D., Amonette, J.E., Street-Perrott, F.A., Lehmann, J. and Joseph, S. (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. *Nature Communications* 1: 56. (climatechange.cornell.edu/soil-biogeochemistry-and-soil-fertility-management).

Zhang, W., Niu, J., Morales, V.L., Chen, X., Hay, A.G., Lehmann, J. and Steenhuis, T.S. (2010). Transport and retention of biochar particles in porous media: effect of pH, ionic strength, and particle size. *Ecohydrology*, 3: 497-508.